

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Исамова Покиза Шамсиевна

кандидат педагогических наук, доцент.

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. В данной статье освещены идеи развития профессиональной компетентности студентов на основе национальных ценностей. Также рассмотрены вопросы совершенствования рефлексивной образовательной среды. Описаны взгляды ученых о формировании мировоззрения студентов и развития их мышления через призму национальных ценностей.

Ключевые слова: студенты, национальные ценности, развитие, рефлексивность, подход, образовательная среда, совершенствование.

В ряде источников рефлекссию трактуют как мышление, самопонимание, самоконтроль, деятельность, направленную на осознание своих поступков и их последствий, а также как форму теоретической деятельности человека, обращение к прошлому. Рефлексия – это важный способ эффективного мышления, позволяющий понимать происходящее в широком системном контексте, анализировать ситуации и действия, находить способы их решения. Этот процесс включает в себя самоанализ, осмысление своего состояния и поступков, а также взаимодействие с другими людьми для совместного поиска решений [4].

Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с тем, что рефлексия является важным механизмом эффективного мышления, позволяя человеку понимать события в широком контексте, осознавать свои действия и их последствия, анализировать проблемы, выявлять их причины и искать пути их решения.

Направления развития рефлексивных навыков у студентов включают самоанализ и объективную оценку; анализ своих представлений и образов восприятия; сопоставление своих взглядов и действий с мнением сверстников и старших товарищей; объективную оценку собственных поступков; анализ того, как его воспринимают сверстники и окружающие;

осознание того, с кем он взаимодействует в процессе общения и управления своим поведением [1].

Сравнение прошлого с настоящим, его анализ и объективная оценка позволяют: изучать своё отношение к определенным проблемам в прошлом и настоящем; сопоставлять, анализировать и объективно оценивать исторические и современные события; формировать объективное представление о Родине, её сути, значимости и необходимости её защиты; развивать навыки рефлексивной деятельности.

Рефлексивная образовательная среда, направленная на развитие таких навыков у студентов, способствует открытому и широкому восприятию окружающей реальности, чувствительности к проблемам и непримиримости к несправедливости; анализу, осмыслению и объективной оценке различных явлений на основе всестороннего рассмотрения; учитывать значимость новых понятий при их изучении, анализировать и сравнивать положительные и отрицательные стороны отношения к этим понятиям; осознавать целостность и взаимосвязанность всех взглядов, обычаев, традиций, ценностей и культуры; изучать события и явления, расширяющие кругозор, осваивать новые знания; создавать возможности для преодоления ложных представлений, ошибок и трудностей, а также формирования нового мировоззрения.

Для обеспечения эффективности аналитической деятельности студентов в процессе рефлексивной образовательной среды необходимо наблюдать за их деятельностью, анализировать её результаты, координировать взаимодействие между студентами и организовывать их рефлексивную деятельность, способствуя тем самым их активности. При формировании рефлексивной образовательной среды важно создать такие условия, при которых студенты, изучая прошлое, смогут критически осмыслить отношение к национальным традициям, обычаям, ритуалам, ценностям и родному языку в недавней истории. Это позволит им осознать сущность и значимость понятия Отечества, необходимость его защиты, а также объективно оценивать создаваемые сегодня условия.

Применение рефлексивного подхода в процессах духовно-нравственного и воспитательного воздействия на студентов, направленных на воспитание верности Родине, национальной гордости, высокой морали и уважения к духовному наследию великих предков, имеет особое

значение. В связи с этим важно пропагандировать богатое духовно-культурное наследие народа, универсальные ценности, прогрессивные идеи, определяющие будущее страны и нации, значимость межнациональной дружбы и единства, сохранения мира и стабильности, а также осознание общих культурных, образовательных и духовных корней всех народов. Кроме того, важно раскрывать студентам истинную сущность религиозного экстремизма и фундаментализма.

Формирование образовательной среды на основе рефлексивного подхода предполагает организацию рефлексивной деятельности студентов. Рефлексивная деятельность связана с аналитическим мышлением, исследованием взаимосвязанных событий и явлений, сбором достоверной и обоснованной информации, её анализом [3]. Также она включает в себя различение факторов, непосредственно влияющих на определённые события, от второстепенных факторов, не оказывающих прямого влияния. В частности, это изучение взаимосвязей и отношений между событиями и компонентами, проведение анализа и формирование выводов на основе полученной информации.

В процессе рефлексивной деятельности у студентов развивается духовное мировоззрение, формируются такие чувства, как гордость, честь, достоинство, доброта, а также присущие национальному менталитету чувства и добродетели, любовь и преданность к Родине, уважение к природе и обществу, родителям, друзьям, национальным ценностям и традициям, а также ответственность за их охрану и защиту.

Эффективность процесса формирования рефлексивных навыков у студентов зависит от ряда факторов, таких как выявление и устранение существующих противоречий [5]. С одной стороны, важную роль играет профессиональное мастерство преподавателя, с другой – эффективность применяемых технологий. Это требует особого внимания к особенностям взаимоотношений между преподавателем и студентом в процессе проектирования, моделирования, организации и управления развитием рефлексивных навыков.

Особенности воспитательного процесса в контексте развития рефлексивных навыков у студентов заключаются, на наш взгляд, в следующем:

Широкий охват межличностных отношений, наличие как прямых, так и косвенных взаимодействий в этом процессе.

Возникновение прямого влияния в процессе общения или дистанционного взаимодействия без непосредственного контакта.

Наличие прямого влияния в отношениях студент-студент, преподаватель-студент и преподаватель-преподаватель, способствующего развитию рефлексивных навыков у студентов.

Возникновение прямого влияния требует координации взаимодействия студентов между собой, а также студентов с преподавателями в процессе развития их рефлексивных навыков.

Таким образом процессы прямого и косвенного влияния в развитии рефлексивных навыков студентов способствуют формированию у них значимых личностных качеств.

Список использованных источников:

1. Вульф Б.З. Рефлексия: учить, управляя / Б.З. Вульф // Мир образования. - 1997. - №1. - С. 63-65.

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Академия, 2000. – С. 130.

3. Обухов А.С. Рефлексия в проектной и исследовательской деятельности / А.С. Обухов // Исследовательская работа школьников. - 2005. - №3. - С. 19-38.

4. Оданович М.В. Дидактические средства реализации проблемно-рефлексивной ситуации на уроке / М.В. Оданович // Биология в школе. – 2012. – №3. – С. 39-40.

5. Murtozayeva M.M. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Sunrise-pro, 2024. – 450 b.